

**АНДИЖОН ВИЛОЯТИДА ТАРҚАЛГАН БОДОМНИНГ ИСТИКБОЛЛИ
ШАКЛЛАРИНИ ДАСТЛАБКИ БАҲОЛАШ****¹Б.И. Эшанкулов, ²М.У. Махамматова, ³М.А. Охунов**¹Катта илмий ходим, Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти, Тошкент²Доцент, Тошкент давлат аграр университети, Тошкент³Докторант (PhD), Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти, Тошкент<https://doi.org/10.5281/zenodo.8372113>

Аннотация. Ўзбекистонда бодом етиштириши бўйича ўзига хос анъаналар мавжуд бўлиб айниқса Фарғона водийсида бу борада жуда яхши бодом етиштириши маданияти шакллланган. Илмий мабаларга кўра Ўзбекистон оддий бодомнинг ватани ҳисобланади. Бу ҳудудларда ҳозирги кунда ҳам бодомдан селекция объекти сифатида фойдаланса ҳам бўлади. Ушбу мақолада олиб борилаётган илмий-тадқиқот ишлари ҳақида дастлабки маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: тур, шакл, аҳоли, хонадон, йирикмева, ёнғоқмева, ширин, таъм, юққапўчоқ, мағиз, нав.

Аннотация. В Узбекистане, особенно в Ферганской долине, существуют уникальные традиции выращивания миндаля и в этом плане сформировалась очень хорошая культура. Согласно научным источникам, родиной миндаля обыкновенного является Узбекистан. В этих регионах и сегодня миндаль можно использовать как объект селекции. В данной статье представлена предварительная информация о проводимых научных исследованиях.

Ключевые слова: вид, форма, популяция, дом, крупный плод, орех, сладкий, вкус, сердцевина, сорт.

Abstract. In Uzbekistan, especially in the Fergana Valley, there exist unique traditions of almond cultivation, and this regard, a very rich culture developed. According to scientific sources, the common almond's homeland is Uzbekistan. In these regions, even today, almond can be used as a subject for selection. This article presents preliminary information on the conducted scientific research.

Keywords: species, form, population, home, large fruit, nut, sweet, taste, kernel, variety.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 октябрдаги ПҚ-4850-сонли “Ўзбекистон Республикасида ўрмон хўжалиги тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” қароридан ўрмон фондининг ўзлаштирилмаган ер участкаларида янгидан барпо этилган ва ижарага берилган ёнғоқ мевали боғлар (писта, бодом, ёнғоқ) ва тез ўсувчи дарахтлар (павловния, терак) плантациялари эгаллаган майдонларга — беш йил давомида ижарага олган ижарачиларга ижара тўловининг «ноль» ставкасини қўллаш тизими жорий этилган эди [1].

Оддий бодом (*Amygдалus communis* L.) доимо ўрмон селекцияси предмети бўлиб келган, унинг қўплаб йирик мевали ва серҳосил навлари яратилган. Бодом мағзи ўзига хос таъмга эга бўлиб, озиқ - овқат саноатида муҳим аҳамиятга эга.

Бодом мағзидан юқори сифатли мой олинади. Данак пўчоғи қайнатмаси атеросклероз касалини олдини олишда самаралидир. Бундан ташқари ширин бодом ўрмон мелиорациясида ҳам кенг фойдаланилади, эрозияга учраган ерларда бодомзорлар плантация усулида барпо этилмоқда [4, 6, 7].

Табиатда 4-10 м баландликкача ўсади новдалари қизил –жигарранг, барглари тўплам кўринишида, барглари ланцетсимон тор элементик шаклда. Ширин бодом бошқа мевали дарахт турларига қараганда биринчи гуллаиди (март ойида), шу сабабли кўп ҳолларда баҳорги совуқлардан зарарланиб туради.

Мевалари қуруқ данак, чўзинчоқ тухумсимон 3-4 см узунликда. Ўртача гуллагандан сўнг 4-5 ойдан кейин пишиб етилади. Бодом экилгандан сўнг 5- 6 йилига ҳосилга киради, 10-12 ёшларида максимал ҳосил беради. 100 йилгача яшайди.

Илдиз системаси чуқур (6 метргача) ривожланади, қурғоқчиликка чидамли, лалмикор ерларда бодомзорлар барпо этиш мақсадга мувофиқдир.

Оддий бодом асосида кўплаб йирик мевали серҳосил, меваларни сифати, ҳажми, ва шаклига кўра бир биридан фарқланувчи турли навлар яратилган. Асосан пайванд қилиш йўли билан кўпайтирилади [2, 3, 5, 8].

1-жадвал

Андижон вилоятида ўрганилаётган оддий бодом шакллари ёнғоғининг морфологик белгилари

Т/р	Шаклнинг шартли номи	Оғирлиги, г		Мағиз чиқиши, %	Ёнғоғмева ҳажми, см
		Данак	Мағиз		
1	F-A-1	2,02	1,01	50,25	3,2x1,5x1,5
2	F-A-2	2,45	1,01	41,6	2,4x2,1x2,1
3	F-A-3	1,55	1,0	64,5	2,6x1,4x1,3
4	F-A-4	2,55	1,51	59,2	3,4x1,6x1,5
5	F-A-5	1,45	0,95	65,5	2,6x1,9x1,8
6	F-A-6	3,1	1,0	32,2	3,0x1,2x1,2
7	F-A-7	3,0	1,5	50,0	3,1x1,3x1,3
8	F-A-8	2,95	1,45	49,1	3,4x1,8x1,7
9	F-A-9	1,03	0,78	75,7	2,8x1,7x1,6
10	F-A-10	1,47	1,0	68,0	3,1x1,6x1,6

1-жадвалдан оддий бодомнинг фақатгина F-A-6 шаклидаги ёнғоғмеванинг мағиз чиқиш даражаси пастлигини кўришимиз мумкин. Шундай бўлсада тасодиқий танланган 10 та шаклнинг барчаси мағзининг ширинлиги ва ҳар бири ўзига хослиги билан ажралиб туради.

2-жадвал

Ўрганилаётган оддий бодом ёнғоғмева сининг 1000 дона уруғ вази ва 1 кг даги уруғ сони

Т/р	Шаклнинг шартли номи	1000 дона уруғ вази, г	1 кг даги уруғ сони, дона
1	F-A-1	2020	495
2	F-A-2	2450	408
3	F-A-3	1550	645
4	F-A-4	2550	392
5	F-A-5	1450	689
6	F-A-6	3100	322
7	F-A-7	3000	330
8	F-A-8	2950	338
9	F-A-9	1030	970
10	F-A-10	1470	680

Шакл-1

Шакл-2

Шакл-3

Шакл-4

Шакл-5

Шакл-6

Шакл-7

Шакл-8

Шакл-9

Шакл-10

1-расм. Андижон вилоятидан танланган бодомнинг истиқболли шакллари
3-жадвал

Андижон вилоятида ўрганилаётган оддий бодом дарaxтларининг таксацион кўрсаткичлари

Т/р	Шаклнинг шартли номи	Жойлашган ҳудуд	Таксацион белгилари,			Хосилдорлик, кг
			М	Тана диаметри, м	Шох-шаббаси, м	
1	F-A-1	Улуғнор тумани, Мингбулоқ МФЙ Истиқлол - 15	4	0,25	2x3	5
2	F-A-2	Улуғнор тумани, Мингбулоқ МФЙ Истиқлол - 15	4	0,4	4x3	10
3	F-A-3	Улуғнор тумани, Бўстон МФЙ Барокат -6	3	0,25	3x2,5	7

